

Сафар АЛЛАЁРОВ,
Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар институти мустақил тадқиқотчиси
(Ўзбекистон)

ИЖОДИЙ ЯНГИЛИК ЯРАТИШ ҲИССИ ИНТЕЛЛЕКТЛАРИ ИЛҒОР ЗАМОН НАФАСИГА МОС АВЛОД ЗИММАСИГА АЛОҲИДА МАСЪУЛИЯТ ЮКЛАЙДИ

А Н Н О Т А Ц И Я:

ЎЗБЕКЧА: Бадиий ижод неча минг йиллар давомида шаклланган бўлиб, инсоният фойдалана бошлаган даврларга келиб, уларнинг етук шакллари жамият ҳаётидан ўз ўрнини топиб улгурган эди. Бизнингча, ҳеч бир истисносиз тарзда барча адабий жанрлар дастлаб тажриба тариқасида юзага келган, яъни илк бор қобилиятли кашшофлар томонидан хомаки шаклларда яратилган. Сўнгра тажрибали, билимдон ва ташаббускор маслакдошлар томонидан имкон қадар такомиллаштирилиб борилган.

Айнан “Жамият абзоларининг маънавий-интеллектуал такомилида замонавий ўзбек шеъриятидаги янгича изланишларнинг ўрни” мавзuidaги илмий тадқиқотимизда бу тарихий маънавий-интеллектуал жараённинг бадиий ижодда фаол бир миллат адабий муҳитига доир бугунги даврдаги аҳамиятли жиҳатлари, хусусан, янги назмий жанрларнинг пайдо бўлишини тақозо этган муҳим омиллар ва шеърият шинавандалари бўлган замонавий ўқувчилар аудиториясининг бундай фавқулodда ижодий янгиликларга муносабатлари мавжуд реал воқеликлар асосида очиб берилади.

НА РУССКОМ: Художественные творения формировались тысячелетиями, и к тому времени, когда человечество начало их использовать, их зрелые формы уже нашли свое место в жизни общества. Мы считаем, что все без исключения литературные жанры первоначально создавались экспериментально, т. е. впервые создавались в

эскизных формах талантливыми первопроходцами. Затем его максимально усовершенствовали опытные, знающие и предприимчивые коллеги.

Именно в нашем исследовании на тему «Роль новых исследований современной узбекской поэзии в духовном и интеллектуальном развитии членов общества» раскрываются значимые аспекты этого исторического духовно-интеллектуального процесса относительно литературной среды нации, активной в художественной деятельности, создание, в частности, важных факторов, потребовавших появления новых поэтических жанров и поэзии. Выявлено отношение современной аудитории читателей к таким неординарным творческим новациям на основе существующих реалий.

In English: Artistic creations have been shaped over thousands of years, and by the time humanity began to use them, their mature forms had already found their place in society. We believe that all literary genres without exception were originally created experimentally, that is, they were first created in sketch forms by talented pioneers. Then it was perfected to the maximum by experienced, knowledgeable and enterprising colleagues.

It is in our study on the topic “The role of new studies of modern Uzbek poetry in the spiritual and intellectual development of members of society” that reveals the significant aspects of this historical spiritual and intellectual process regarding the literary environment of the nation, active in artistic activity, the creation, in particular of important factors that required the emergence new poetic genres and poetry. The attitude of the modern audience of readers to such extraordinary creative innovations is revealed on the basis of existing realities.

КАЛИТ СЎЗЛАР: *Илмий-ижодий изланиш, собитқадам интилишлар, ёш авлод дунёқараши, ижодкорлик иштиёқи, новаторлик қобилияти, кашшофлик иқтидори, шеърятда янгилик яратилиш, ҳар хил услуб ва шаклларни янгилаш, интеллект, яратувчилик, кундалик мезон.*

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Научный и творческий поиск, постоянные стремления, мировоззрение молодого поколения, творческие увлечение, новаторские способности, новаторский талант, новаторство в поэзии, обновление различных стилей и форм, интеллигентность, креативность, бытовая норма.

KEY WORDS: Scientific and creative research, constant aspirations, worldview of the younger generation, creative passion, innovative abilities, innovative talent, innovation in poetry, renewal of various styles and forms, intelligence, creativity, everyday norm.

Халқимиз ҳаёти қадим-қадимдан маънавий-маърифий таълимотга бой бўлиб келган. Мозийга бир қур назар солсак, илму маърифатда ҳам, бадий ижодда ҳам жаҳон аҳлини лол қолдирган – ўз қувваи ҳофизаси ва ақлий салоҳияти билан кекса тамаддун равнақига беназир ҳисса қўшган даҳоларимиз кўплаб топилади. Миллий фахру ифтихор юзасидан, улар улуғлаган, нуфузини имкон қадар баланд кўтарган Эзгу Сўз – маърифат туғларининг барқарорлиги аллақачонлар олий ҳакам саналмиш Вақт синовидан ўтиб, мангулик мақомига эга бўлганини қайта-қайта эътироф этиш ўринли, албатта. Бироқ бу забт этилган марралар нечоғли юксак бўлмасин, улар билан кифояланиб қолиш мумкин эмас. Айниқса, шундай улуғвор мақсадларни амалга оширган донишманд аждодларнинг давомчилари бўлган янги авлодлар ҳар жиҳатдан пешқадам бўлишлари лозим. Таъбир билан айтганда, илму ижод аҳли учун илмий-ижодий изланмаслик – бир жойда депсиниб қолишгина эмас, ортга тисарилиб кетиш билан баробар. “*Ким олға юрмаса, у ортга кетади: бир жойда тўхтаб қолиш ҳолати йўқ*”³, – деган эди файласуф В.Г.Белинский. Ҳеч шубҳасиз айтиш мумкинки, бу илмоқли гапни нафақат бир шахсга, шу билан бирга, бутун бир миллатга ёки ўз мустақил давлатчилигига эга халқларга нисбатан ҳам қўллаш мумкин.

Тўғри, бугунги кунда ҳам бир эмас, икки бора Шарқ Уйғониш даврининг асосий ҳаракатлантирувчи кучи бўлиб хизмат қилган зукко ва кашшоф ота-боболаримизнинг бой маънавий-интеллектуал меросларидан наинки зиёкор миллатдошларимиз, балки

³ “Тафаккур гулшани”, жамоа, Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, – Т., 1989, В-215.

жаҳон афгор оммаси ҳам кенг фойдаланиб келмоқда. Шу боисдан ҳам, уларни янада қувватлантириш, янги тўлқинлар билан бойитиб бориш миллий Ўзлигини қадрлаган ва ўзини ҳурмат қилган илму ижод аҳли учун ҳамиша долзарб масала бўлиб қолаверади. Ахир, халқимизнинг “Оққан дарё оқмасдан қолмас” деган нақли ғоят пурмаънолиги боис илҳомбахш даъватдир. Башарти, дарё йўл-йўлакай янги ирмоқлар билан бойиб, тўлишиб бормас экан, ерга сингиш ва буғланиш каби табиий ҳодисалар туфайли тобора ингичкалашиб бораверади. Аксинча, унга янги жилға ва ирмоқлар қўшилаверса, тобора тўлишиб, мавж таратиши мутлақо табиий ҳол.

Шундай экан, шонли аجدодларимизнинг кенг ва кўп тармоқли маънавий-интеллектуал меросидан фахрланиш ҳисси некбин туйғулар оғушида бедор ураётган юрагимизни тўлқинлантириб, уйғоқ онгу шууримиз ила собитқадам интилишларимизни олқишлаб, ана шу улуғвор тоғлар томон ундайверади бизни. Ушбу илмий ишнинг ёзилишига ҳам ана шундай соҳир қалбларни кучли завқёб ҳаяжон ва умидбахш орзуларга тўлдириб, доимий сўнмас ору ғурур бахш этгувчи миллий ифтихор туйғуси сабаб бўлди. Бошқача айтганда, ҳар жабҳада ҳозирги замонамизга муносиб қаҳрамон изланаётган, гоҳ қишлоқ хўжалиги соҳасидан, гоҳ саноатдан, гоҳо илм-маърифат фидойиларидан замон қаҳрамони ахтариб кўраётганимиз замирида ҳам ёш авлод дунёқарашини рисоладагидек шакллантиришга интилиш ҳисси мавжуд. Чунки бундай некбин саъй-ҳаракатлар келгусида албатта ўз самарасини беражак.

Хўш, ижод нима ўзи? Бу саволга ҳар кимда ушбу қизгин жараён моҳиятига бир қадар яқин тушунча бўлиши равшан. Шундай эса-да, илмий таърифотларни ҳам инобатга олсак, фойдадан холи бўлмайди: *“Ижод – инсоннинг қайси соҳада бўлмасин, янгилик яратиши йўлидаги руҳий ва амалий ҳаракатидир. Тарихан ҳозирги давргача инсоният яратган моддий ва маънавий бойликлари, қадриятларига айланган жамики ҳосилалар, каифиётлар инсон ижодий тафаккурининг маҳсулидир.”*⁴

“Образли қилиб айтганда, бадиий ижод янги-янги тўлқинлар билан муттасил равишда бойиб бораверадиган ва бемисл нўртаналарини бамисли атайин намоёниши

⁴ Мўминов, Ф., Тошпўлатова Н., “Журналистика социологияси ва психологияси”, 10-ж., . - Т. “О’ЗБЕКISTON”, 2019. - В. 150.

қилаётган сирли, ҳам ўктам денгизга ўхшайди: ҳаёт маромига хос тарзда гоҳ сокин, гоҳо жўшқин тус олиб, замон ва макон оралаб тинимсиз ҳаракат қилади, – деб ёзади Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси аъзоси, филология фанлари номзоди Гулноз САТТОВА, – Бизга, умуман, одамзодга ана шу жиҳати муҳим. Йўқса, бадиий адабиётда ёзилмаган мавзу қолмади ҳисоб. Агар бизгача яшаб ўтган шуарою уламолар бисотини бир-бир варақлаб кўрсак, улар қолдирган бебаҳо ва бой маънавий-интеллектуал ҳамда маданий-маърифий меросни умр бўйи ўқиб ҳам поёнига етолмаймиз.

Шундай экан, ўрни келганда тан олиш керакки, бадиий адабиёт ҳам ўз замонасининг ҳалол тарозибони ва тоза виждони сифатида таҳ-батаҳ мавридли даврий овоз чиқариб туришга буюрилган. Энг қизиги ва дахлсиз томони ҳам шундаки, бу мажбурият жаноби Вақт ҳукми билан ирод қилинган. Демак, дахлсизми, унинг ишига сирдан ҳам, ичдан ҳам ҳеч ким аралаша олмайди! Ана шу дахлсизлик замиридаги бадиият вақти-вақти билан янгилашиб, янги-янги олмос қирралари жилоларини ва Сўз мулки имкониятларини безараз тараннум этиши, аввало, банинсон учун ўз теварак-атрофини ўраб турган борлиқ табиатига хос муносабатларни жўяли ўрганишида асқотадиган тарбиятга мойил қизгин бетўхтов жараёнدير. Бироқ унинг ана шу муттасил амал қиладиган узвий жиҳатлари аксар ҳолларда бу борадаги, яъни янгилик яратиш умидидаги унча-мунча уринишларга рўй-рост ва очиқ-ҳувайдо монелик кўрсатадигандай туюлади. Шу боисдан ҳам, ижодий муҳит ёки адабий давраларда бундай журъат ҳамиша ҳам етарлича олқиш олавермайди. Аниқроғи, кимлардир уни тан олишни хоҳламайди ёки унга шунчаки ён бергиси келмайди. Чунки улар учун анъанавий жанрлардаги вазн ва услублар, шеърӣй бандларнинг одатӣй қофияланиш шакллари, бир сўз билан айтганда, эски қолиплар қаноатланарли саналади.

Ахир, ўша асрлар оша яшаб келаётган жанр, вазн, услуб ва шеърӣй бандларнинг ўзига хос сифат-тамойиллари, туроқларию қофияланиш шакллари сингари адабий тартиб-ўлчовларни ҳам кимдир қачонлардир илк бор қўллаган! Эҳтимол, ўша кашшофларнинг бир ўзи адабиёт аталмиш чексиз сарҳаддаги илк тажрибаларини бадиий жиҳатдан тўла такомилга етказолмагандир. Шу сабабдан, улар авлоддан

авлодга ўтган сари ривожланиб, сайқал топиб боргандир. Ҳарқалай, ижодкорлик иштиёқи, новаторлик қобилияти, кашшофлик иқтидори қадимги халқларда, ота-боболаримизда кўпроқ намоён бўлганлигига иштибоҳ қилмаслик жоиз. Масалан, бундан йигирма саккиз аср муқаддам “Илиада” ва “Одиссея” эпопеяларини мозий зарварақларига муҳрлаган машҳур шоир, Европа адабиёти тарихини бошлаб берган Ҳомер ҳам фавқулодда қобилиятини ҳеч бир андишасиз рўёбга чиқариш орқали юксак даражадаги жасоратини намойиш эта олган. Ёки бизнинг давримиздан саккиз аср илгари тирнафас Низомий Ганжавий (1141-1209) ғайратига, яъни “Хамса”дек буюк бадиий яратилганининг пайдо бўлишига сабаб бўлган омиллар ҳамма замонларда ҳам ижодий жараённинг қулай муҳитга боғлиқ ҳолда янгиликка ўч бўлганлиги боис фавқулодда раванқ топгани билан изоҳланса, биз тилга олаётган мавзу янада ойдинлашади.”⁵

Таъкидлаш жоизки, бизнинг асримизда янги жанрга қўл урилган эди – Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Халқаро шоирлар конгресси аъзоси, таниқли шоир Азим Суюн янги “қайирма” жанрига асос солган эди. Бу янгиликни ўз вақтида – 2003 йилда (“Тафаккур” журналида) Ўзбекистон қаҳрамони, халқ шоири Абдулла Орипов шундай эътироф этганди: “*Кейинги йилларда адабиётда, хусусан, шеърятда янгилик яратилишига, яъни ҳар хил услуб ва шаклларни янгилашга бўлган интилиш кучайди. Бундай қизиқиш нафақат ёш қаламкашлар, балки бир қадар суяги қотган ижодкорлар орасида ҳам яққол кўзга ташланмоқда.*”⁶

XX-аср ўзбек шеърятининг улкан намояндаси, Ўзбекистон Қаҳрамони, давлатимиз мадҳияси муаллифи таъкидлаганидек, “*адабиётда, хусусан, шеърятда янгилик яратилишига, яъни ҳар хил услуб ва шаклларни янгилашга бўлган интилиш кучайган*” бўлишига қарамай “*Қандай янги жанр?! Агар бизга янги жанр керак бўлганида Навоий яратарди!*” деган писандани айтиб юрган шоирлар ҳам, уларнинг бундай бетамиз амбициясига анча-мунча тарафдорлар ҳам бор эди. Дарҳақиқат, катта ва кенг миқёсли адабий жараёнда изчил давом этиб келаётган бир хиллик,

⁵ Сатторова, Г., “Абадият булоқларидан озиқланган шеърят”. Сўнгсўз., “Сафар Оллоёр. “Қалб салтанати” – танланган асарлар, II ж., – Т. “Tafakkur”, 2022. – В. 504-506.

⁶ Орипов, А., “Қайирма – мустақил жанр”. Бошсўз., “Эй дўст ёхуд Азимнома”. – Т. “Akademnashr”, 2018. – В. 3.

яъни анъанавийлик, бошқача айтганда, қолипдан чиқмаслик ҳолатлари янгиланаётган жамият вакиллари, айниқса, ёш кучлар азму шижоатига етарлича ижобий таъсир кўрсатишга қодир бўлмай қолганди. Шунинг учун ҳам, катта ижодий ҳодисотларга зимдан уриниш, *“яъни ҳар хил услуб ва шакллари янгиланишга бўлган интилиш кучайди”*. Хўш, бунинг нимаси ёмон? Бу ерда инкорни инкор қонуни амал қилаяпти, деб ҳам бўлмайди. Чунки анъанавийликни ҳеч ким: на новатор ижодкор ва на унинг содиқ мухлислари инкор этишаётгани йўқ, балки унга ёндош ирмоқ сифатида янги оқимни олқишлашяпти. Бу – ғоят қувонарли ҳол. Фақатгина интеллектлари илғор замон нафасига монанд шаклланган ва илдизи руҳониятнинг чуқур манбаларидан озикланиб келаётган, яратувчиликни ўз ҳаётида кундалик мезонга айлантирган буюк халқ вакилларигина шундай йўл тута олади.

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

- 1.) “Тафаккур гулшани”, жамоа., Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, - Тошкент, 1989.
- 2.) “Журналистика социологияси ва психологияси”, Ф. Мўминов, Н. Тошпўлатова, 10-ж., – Тошкент. “O’ZBEKISTON” нашриёти, 2019.
- 3.) “Қалб салтанати” – танланган асарлар, II ж., С. Оллоёр. – Тошкент. “Tafakkur” нашриёти, 2022.
- 4.) “Эй дўст ёхуд Азимнома”. А. Суюн., – Тошкент. “Akademnashr” нашриёти, 2018.